

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКИХ ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ

Камиль Тахирович Мухамедзянов

Преподаватель,

Джизакского государственного педагогического университета

+99893 591-71-93

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934877>

Аннотация: В рамках данной статьи осуществлена попытка исследования композиционно-драматургических особенностей узбекских вокальных сочинений. Изучение музыкального искусства, тяготение в его циклах к философско-традиционному содержанию. Поиск новых средств музыкальной выразительности и композиционных решений, обмен научной информацией в области композиции, музыковедении, искусства, а также истории, теории и практики музыкального искусства.

Ключевые слова: жанр, вокальный цикл, анализ, философско-традиционное содержание, драматургия, экспериментирование, восточная мелодия, творческое мышление, молодёжь, формирование.

Annotatsiya: Ushbu maqola doirasida o'zbek vokal kompozitsiyalarining kompozitsion va dramatik xususiyatlarini o'rganishga harakat qilindi. Musiqiy san'atni o'rganish, uning davrlarida falsafiy va an'anaviy mazmunga moyillik. Musiqiy ifodalashning yangi vositalari va kompozitsion yechimlarni izlash, kompozitsiya, musiqashunoslik, san'at, shuningdek, musiqa san'ati tarixi, nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ilmiy axborot almashish.

Kalit so'zlar: janr, vokal turkum, tahlil, falsafiy va an'anaviy mazmun, drama, eksperiment, sharqona ohang, ijodiy tafakkur, yoshlik, shakllanish.

Abstract: Within the framework of this article, an attempt was made to study the compositional and dramatic features of Uzbek vocal compositions. The study of musical art, the inclination in its cycles to philosophical and traditional content. Search for new means of musical expression and compositional solutions, exchange of scientific information in the field of composition, musicology, art, as well as the history, theory and practice of musical art.

Key words: genre, vocal cycle, analysis, philosophical and traditional content, drama, experimentation, oriental melody, creative thinking, youth, formation.

Приоритет вокальной музыки в современной композиторской практике констатируется многими исследователями и рассматривается в качестве характерной тенденции развития музыкальной культуры Узбекистана второй половины XX в. Эта тенденция по-своему преломляется и в творчестве композиторов, проявляющих устойчивый и неослабевающий интерес именно к этой области композиторского творчества.

В качестве особенно притягательного объекта пристального внимания композиционно-драматургической особенностью вокальных циклов, стала область активного поиска новых художественно-выразительных возможностей. Наиболее репрезентативными в этом отношении представляются камерно-вокальные произведения Р. Абдуллаева, А. Мансурова, Н. Махарова, А. Назарова.

Поскольку вокальное творчество каждого узбекского композитора представлено исключительно вокальными циклами, постольку заостряются вопросы о целостности циклической композиции и о композиционно-драматургическом «каноне» вокального цикла как музыкальной формы и музыкального жанра особого типа.

Композиция, или план расположения частей, это - структурный уровень организации музыкального материала произведения в целом. Её слагаемые наделяются теми или иными образно-смысловыми и формообразующими функциями в зависимости от общей логики развития, проявляющейся в определенной системе повторений, контрастов, в группировке частей или разделов формы. Относительная автономность и замкнутость формы частей, их отграниченность друг от друга - обязательные условия структурной организации вокального цикла: дискретность формы, предполагающая доминирование центробежных сил, влечет за собой ослабление внутренних связей в структуре целого. Субординация функций высшего порядка (I - импульс, т - развитие, I - торможение), реализация каждой из которых сосредоточена в разных разделах формы цикла, соподчиняет эти разделы друг другу, «лишая» их самостоятельности и, тем самым, способствуя единству целого. Назовём это принципом комплементарности, или взаимодополняемости композиционных функций (I, т, 0, имея в виду, что в форме вокального цикла функция импульса и функция торможения выявлены, как известно, более отчетливо, чем функция развития).

Поскольку части вокального цикла, в отличие от циклов инструментальных, не имеют устоявшихся типовых «содержательных амплуа» и не укладываются в типовые же формы-схемы, то его композиция и драматургия складываются каждый раз по-разному, что, однако, не исключает типизации тех или иных приёмов циклизации. Так, в вокальных циклах узбекских композиторов можно усмотреть некоторые общие закономерности, касающиеся реализации принципа целостности на композиционно-драматургическом уровне структуры художественного текста.

Композиционное решение многих циклов узбекских композиторов (независимо от количества частей) ориентировано на трёхчастную структуру, каждый раздел которой четко соотнесен с функциями I, т, I. В таком виде части цикла группируются, объединяются в разделы, выполняющие ту или иную композиционную функцию. Финальные разделы трёхчастных композиций, как правило, совмещают заключительную и репризную функции (репризность, проявляется как в образно-смысловом, так и в музыкально-стилистическом аспектах), что способствует замкнутости циклической формы в целом.

Контраст - один из формообразующих принципов циклической композиции, как правило, предельно заостряется в форме циклов узбекских композиторов на границе между заключительным и предыдущим (развивающим) разделами, образующей кульминационную зону формы, где драматическая кульминация нередко сопрягается с лирической.

Композиционной целостности циклов способствует тональный план, выполняющий формообразующую функцию. Зачастую в интервальных структурах «звукоряда» тональных центров частей высвечивается «каркас» интонационной формы произведения, что также можно рассматривать как одно из средств достижения

целостности цикла, наряду со средствами гармоническими, метроритмическими, фактурными и др. При этом ведущую роль играет приём сквозного развития интонационной формы циклов.

Особенности драматургии вокального цикла как жанра связаны, во-первых, с циклическим принципом строения композиции, во-вторых, с наличием вербального текста, входящего в структуру художественного текста произведения. Образный мир цикла, его идейное содержание задаются поэтическими текстами, а их расположение, последование («искусственный поэтический цикл», созданный композитором) в условиях циклической композиции позволяют говорить о «поэтической драматургии», которая во многом обуславливает драматургию музыкальную. Поскольку «поэтическая драматургия» в каждом конкретном цикле строится по-разному, постольку её музыкальное решение (музыкальная драматургия) индивидуально и рождается в результате «прочтения» стихов композитором. Тем не менее, камерно-вокальные сочинения узбекских композиторов дают основание говорить о некоторых общих принципах и закономерностях временной организации музыкально-поэтического содержания его произведений.

Центральный образ вокальных циклов узбекских композиторов - лирический герой, напряженно переживающий глубинные жизненные проблемы, дисгармонию земного бытия, ищущий ответы на глобальные «вечные» вопросы, главным из которых становится вопрос о смысле жизни. Острота переживания и интенсивность поиска ответа на эти вопросы определяют динамику развёртывания целого (векторную направленность линии развития содержания), а логика драматургического процесса выглядит следующим образом: переживание дисгармонии - её изживание (поиск внутренней опоры) - обретение внутренней гармонии. В более широком, обобщенном виде драматургическая логика всех циклов узбекских композиторов сводится к формуле «вопрос - ответ». Именно «ответ» является смысловым центром того или иного произведения, его идейно-образной доминантой. Данный «драматургический инвариант» многообразно варьируется в циклах узбекских композиторов. Эти «варианты» различаются, во-первых, в зависимости от ракурса поставленного вопроса (в данном случае, это один и тот же вопрос - вопрос о смысле жизни) и предлагаемого автором ответа на него (любовь, творчество, возвращение к духовному истоку Бытия); во-вторых, в зависимости от «сюжета», точнее, «внутреннего сюжета», отражающего процесс смены душевного состояния лирического героя в его психических реакциях на те или иные явления, обстоятельства, события внешнего мира («внешний» сюжет выступает поводом «внутреннего»); в-третьих, в зависимости от соотношения стадий процесса переживаний лирического героя (эти стадии соответствуют экспозиционной и развивающей функциям в композиции цикла - I, т).

Теми или иными особенностями драматургической логики, в сочетании с принципами монотематизма (музыкальное воплощение и последовательное развитие в циклах получает лишь один, центральный образ - образ лирического героя) и микротематизма (развернутая характеристика микротематизма как явления музыкального искусства представлена в работах Е. Ручьевской как ведущих принципов построения музыкальной ткани рассматриваемых циклов, определяется предпочтение, отдаваемое

автором драматургии либо интегративного, либо кристаллизующего типа. Развитие действия в циклах реализуется на всех уровнях системы музыкально-выразительных средств, но концентрированно - на уровне интонационно-тематическом.

Интегративность и кристаллизация - принципы, обуславливающие логику музыкальной драматургии, проявляющихся в постепенном, последовательном отборе в процессе развития тематически значимых элементов (мотивы - микротемы) в единое музыкально-тематическое целое (комплекс микротем), концентрирующее в себе идейно-смысловое содержание того или иного цикла. При этом процесс развития в целом характеризуется векторной направленностью и непрерывностью. Таким образом, логика музыкальной драматургии коррелирует с общей драматургической идеей («вопрос - ответ»), а именно: «диффузное бытие» интонационно-тематического материала (неустойчивость) - его кристаллизация и консолидация (устойчивость).

Характерно, что композиционный план вокальной лирики узбекских композиторов, образуемый соподчинением драматургических стадий, принципиально не отличается от инварианта композиционного плана, или формы-схемы вокального цикла вообще, и драматургические функции соподчинены с функциями композиционными: экспозиции-завязке соответствует функция развитию-кульминации - функция т; а пост кульминационному развитию и развязке - функция. В рамках того или иного цикла абстрактные значения композиционных функций приобретают то или иное конкретное значение, обусловленное имманентными свойствами так называемой драматургической («развёрнутой») формы, т.е. композиция и драматургия «срастаются», а их конгруэнтность становится важной частью организации художественного целого.

На драматургическом уровне организации формы вокальных циклов Узбекистана, прослеживается влияние тенденции камернизации как одной из характерных тенденций развития жанра в отечественной музыке второй половины XX столетия. Это влияние связано, в первую очередь, с проблемой отношения реального (физического) и художественного (идеального) времени. Последнее обладает расширенным полем элементно-структурных отношений по сравнению с реальным пространством и временем, что позволяет осуществлять с ним такие трансформации, которые противоречат реальной структуре физического хронотопа.

Особые художественно-выразительные возможности циклической формы заключаются в том, что явление, событие, процесс может быть показан с разных точек зрения (одновременность событий разных планов, ведение нескольких сюжетных линий) и в разных временных срезах (прослеживается такая организация художественного времени, при которой из реального времени художником как бы «изымаются» определенные куски, из которых в дальнейшем создается текст).

Безусловно, узбекские композиторы используют эти возможности формы, однако приоритетным для него становится сам процесс движения (развития «событий»), процесс разворачивания художественного времени, который мыслится композитором как естественный, последовательный. В вокальных циклах Узбекистана достаточно полно моделируются причинно следственные отношения, закономерные переходы из одного эмоционально-психологического состояния в другое, подлинные временные

процессы. Композитор как бы отождествляет художественное время со временем реальным, создает иллюзию реального времени.

Эти особенности организации художественного времени в циклической композиции характеризуют один из специфических методов работы композитора с художественным текстом - метод, который можно было бы определить, как метод редукции («редукция» - от лат. - отодвигать назад, возвращать - термин, обозначающий действия или процессы, приводящие к упрощению структуры какого-либо объекта, методологический приём сведения данных к исходным началам).

Так, дискретность циклической формы преодолевается на уровне драматургии благодаря особым способам работы композитора с художественным временем. Не смотря на отчетливость границ между масштабно-синтаксическими структурами разного уровня, форма вокального цикла в целом воспринимается как континуальная, где принцип тождества преобладает над принципом контраста, континуальность - над дискретностью. С одной стороны, таким путем достигается целостность формы цикла. С другой стороны, в континуальности формы можно усмотреть проявление континуальности как свойства мышления композитора.

Таким образом, тип музыкальной драматургии в рассматриваемых циклах можно определить как лирико-драматический (камерно-вокальные сочинения узбекских композиторов являют собой тенденции драматизации определяющаяся здесь как характерное развитие жанра камерно-вокального цикла в отечественной музыке XX века лирического по сути жанра.

References:

1. Абдуллаев Р. Байсун. Традиционная музыкальная культура. – Ташкент, 2006. – 122 с.
2. Давыдова Т. История музыкальных стилей. – Ташкент, Musiqa 2023. с. - 159 с.
3. Закржевская С. Гармония в творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана и Туркмении – Монография. - Т., 1979. - 122 с.
4. История узбекской советской музыки. Том III. 1968-1984. Т., 1991. - 280 с.
5. Каримова З. Навои в музыке – Научный редактор Т. С. Вызго. – Ташкент. – Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Т., 1988. – 144 с.
6. Мальмберг И. Восточная поэтическая миниатюра (в русском переводе) в творчестве композиторов XX века. Т., 2012. - 144 с.
7. Соколов. А. Введение в музыкальную композицию. 2004. – 141 с.
8. Юлдашева С. Вокальные циклы Рустама Абдуллаева – Т., 2017. – 43 с.
9. Юлдашева С. Вокальный цикл «Пять рубаи» Нуриллы Закирова в концертмейстерском классе. Учебное пособие. Ташкент, 2011. - 68 с.
10. Янов-Яновская Н. Узбекская музыка и XX век – Т., 2007. – 272 с.